

Riduzione dell'erosione nei campi di cereali sui pendii collinari attraverso l'agroforestazione

www.af4eu.eu

Allineamento degli alberi da legname seguendo le curve di livello sulle colline cerealicole dell'azienda agricola Pierre Pujos (fonte Produzione Ver de terre).

Un'azienda agricola situata sulle colline cerealicole del dipartimento del Gers (Francia) è particolarmente colpita dall'erosione a causa della pendenza e della storia dei suoi campi, che venivano coltivati a grano continuo. In cima alle colline, il substrato roccioso calcareo affiora in alcuni punti, rendendo impossibile la coltivazione dei cereali. Per contrastare l'erosione, l'azienda ha piantato file di alberi perpendicolari al pendio, seguendo le curve di livello. Questa disposizione spaziale aiuta a fermare l'erosione favorendo la creazione di terrazze e l'infiltrazione di acqua piovana. I versanti superiori sono riservati al pascolo per ripristinare gradualmente la fertilità, mentre i terrazzamenti più fertili ai piedi delle colline sono destinati alla coltivazione di cereali e leguminose. Gli alberi sono stati piantati in un campo di erba medica, consentendo ai giovani alberi di beneficiare di una buona struttura del suolo e di una buona copertura del suolo. Le file di alberi sono distanziate di 25 metri l'una dall'altra per ospitare le macchine agricole dell'azienda agricola, mentre gli alberi sono distanziate di 8 metri tra loro all'interno dei filari. Ciò si traduce in una densità di 100 alberi per ettaro, nel rispetto dei requisiti della PAC definiti in Francia. (oltre a ciò, l'area è considerata terreno forestale). Le specie sono state scelte per la loro idoneità al suolo e per il loro potenziale di produrre legname a lungo termine. La manutenzione degli alberi richiede due ore di lavoro per ettaro all'anno. Una manutenzione regolare è fondamentale, poiché l'incuria può portare alla formazione di nodi nel legno. Nella fattoria, avere alberi così isolati può essere problematico, poiché gli uccelli rapaci li usano come posatoi in primavera dopo che emergono nuovi germogli, rompendo le cime e ostacolando la corretta formazione del tronco.

Tsoukalia Carpente

Produzione Ver de Terre

Funded by
the European Union

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.